

ISBE WP5 report on task 5.5:

System for continuous/on-going transfer of knowledge on applicability of systems biology and ISBE to local communities and to extended European area

Deliverable No: D5.5

**An ISBE report on the workshop:
“International Workshop on systems biology in the extended European area”**

July 2015

Project ref. no.	INFRA-2012-2.2.4: 312455
Project title	ISBE – Infrastructure for Systems Biology Europe
Nature of Deliverable	R= Report
Contractual date of delivery	Month 36
Actual date of delivery	July 2015
Deliverable number	D5.5
Deliverable title	An ISBE report on the workshop: “International Workshop on systems biology in the extended European area”
Dissemination Level	PU
Status & version	Final
WP relevant to deliverable	WP5
Lead Participant	NIB
Author(s)	Marina Dermastia, NIB Kristina Gruden, NIB Špela Baebler, NIB Marcela Kotrcova, C4Sys Rudiger Ettrich, C4Sys
Project coordinator	Richard Kitney
EC Project Officer	Keji-Alex Adunmo

Dissemination level: PU = Public, RE = Restricted to a group specified by the Consortium (including Commission services), PP = Restricted to other programme participants (including Commission Services), CO= Confidential, only for members of the Consortium (including the Commission Services)

Nature of Deliverable: P= Prototype, R= Report, D=Demonstrator, O = Other.

Content

Workshop in Ljubljana, Slovenia

1. Summary.....	5
2. Organization.....	5
3. Participants.....	6
4. The workshop.....	6
5. Feedback.....	7-8
6. Workshop material.....	9-11

Workshop in Nove Hradky, Czech Republic

1. Summary.....	11
2. Organization.....	12
3. Participants.....	12
4. The workshop.....	13
5. Feedback.....	15
6. Workshop material.....	15

Workshop in Ljubljana, Slovenia

Acknowledgements:

We would like to thank the following persons for their assistance with preparation and performance of the workshop:

Prof. Dr. Nikolaj Zimic, a dean of the Faculty for Computer and Information Science for offering the faculty facilities

Rok Košir, Peter Juvan and Miha Mraz for their help with organization

Branka Smodiš for design of the workshop materials

Tina Kralj for proof readings

1. Summary

The workshop “Systems biology and its impact on science, economy, individuals and society” took place in Ljubljana, Slovenia, on October 17, 2014. To this free three-hour workshop teachers at all levels of education system, representatives of ministries and pharmaceutical industry, medical doctors, media and others were invited. At the workshop it was shown how new knowledge obtained by using systems biology approaches has already contributed to new solutions in biotechnology, health, pharmacy, agriculture and environment. The official language of the workshop was Slovene and the information was presented on the level acceptable for the general public. For the workshop the informational printed material was prepared and the information about SB in Slovene was released on-line. The workshop was an event linked with the 9th CFGBC Symposium “From arrays and sequencing to understanding diseases”. As such this workshop is a model that can be easily transferred also to other environments across Europe and can serve as an efficient mean to raise awareness and understanding of systems biology in general public.

2. Organization

The workshop “Systems biology and its impact on science, economy, individuals and society” took place in Ljubljana, Slovenia, at the Faculty of Computer and Information Science (University of Ljubljana) on October 17, 2014. It was organized together with the 9th CFGBC Symposium "From arrays and sequencing to understanding diseases". For both events a mutual web page was set in Slovene and English (http://cfgbc.mf.uni-lj.si/2014anniv9/isbe_workshopeng.html). The printed official invitation flyer (see pdf version in 5.) was sent to 399 addresses and its electronic version to 294 e-mails. The registration for the event was electronic.

The workshop included a presentation of systems biology, its comparison with the synthetic biology, its association with pharmaceutical industry and agronomy and its association with medicine through the presentation of the case study of virtual liver. There were one informal discussion coffee break and a formal discussion at the end of the workshop.

The workshop officially opened the director of the National Institute of Biology Prof. Dr. Tamara Lah Turnšek. The workshop was chaired by Prof. Dr. Marina Dermastia.

3. Participants

The workshop attended 96 participants: 63 from universities, research institutes and the University Medical Centre Ljubljana; 15 teachers from primary and secondary school, 10 representatives from different ministries, 4 from the pharmaceutical industry and the event was covered by 4 journalists.

4. The workshop

At the beginning Prof. Dr. Kristina Gruden from the National Institute of Biology, Prof. dr. Aleš Belič from the Faculty of Electrical Engineering at the University of Ljubljana and Lek Sandoz d.d., and Drdr. Jure Ačimovič from the Medical School, University of Ljubljana together presented the idea of system biology in their interactive lecture entitled Mathematics + Biology = Systems Biology?

The comparison between systems biology and synthetic biology was presented by Prof. Dr. Roman Jerala from the The National Institute of Chemistry in his lecture Modular engineering of natural molecules and processed.

In the second part of the workshop some case studies were presented. Prof. dr. Damjana Rozman from the Medical School, University of Ljubljana showed the official ISBE case on the Virtual Liver Network - pan-German program of systems biology. The presentation was prepared together with director of virtual liver Adriano Henney. Some examples of use of systems biology in the pharmaceutical industry (based on the use case prepared in ISBE) and how systems biology can help agriculture were shown by Prof. Dr. Kristina Gruden and Dr. Špela Baebler from the National Institute of Biology.

During the open discussion the questions were specifically related to how included specific topics of systems biology in the high school curricula and of broader perspectives of systems biology for the everyday life.

Abstract of presentations are available on-line together with the abstracts of the CFGBC symposium: http://cfgbc.mf.uni-lj.si/2014anniv9/AbstractBook_2014.pdf.

5. Feedback

The response to the workshop was extremely good. The organizers received many verbal and written commendations. Among the most frequent ones were that the workshop was timely and needed as the understanding of the newly emerging scientific fields like systems biology and synthetic biology is currently very low and the workshop provided basic explanations accessible to everyone. There was a report on the workshop by the Slovenian Press Agency (Fig. A) and at NIB website (Fig. B). The systems biology in agronomy and an interview with Prof. Dr. Kristina Gruden were broadcasted at the national television in the show "Ljudje in zemlja" (=People and soil). The virtual liver case and an interview with Prof. Dr. Damjana Rozman will be presented in the January 2015 issue of the Slovene journal "Zdravje" (=Health).

Figure A

O-STA.com 20.10.2014
Kazalo

Reach: 0
Country: Slovenija

1 / 1

V okviru evropskega projekta ISBE je potekala delavnica SISTEMSKA BIOLOGIJA IN NJEN VPLIV NA ZNANOST, GOSPODARSTVO, POSAMEZNIKA IN DRUŽBO KOT CELOTO, ki jo je organiziral Nacionalni inštitut za biologijo.

V petek, 17. oktobra 2014 je v prostorih nove Fakultete za računalništvo potekala delavnica z naslovom **SISTEMSKA BIOLOGIJA IN NJEN VPLIV NA ZNANOST, GOSPODARSTVO, POSAMEZNIKA IN DRUŽBO KOT CELOTO**. Delavnico je organiziral **Nacionalni inštitut za biologijo** v okviru evropskega projekta ISBE (Infrastruktura za sistemsko biologijo Evrope). Namenjena je bila širši zainteresirani javnosti. Delavnice se je udeležilo več kot 100 predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za okolje in prostor, učiteljev z vseh ravni izobraževanja, fakultet, študentov, farmacevtske industrije in medijev.

Na delavnici je bila predstavljena sistemsko biologija, in sicer kot novo raziskovalno področje in tudi kot sprememba v razmišljanju. Sistemsko biologija in njeno sprejetje v javnosti sta eden od ključev prihodnjega razumevanja biologije. Sistemsko biologija omogoča povezovanje raziskovalnih področij, ki doslej niso imela veliko skupnega. Njen poseben interdisciplinarni značaj vključuje sodelovanje med molekularnimi biologji, genetiki, kemiki, fiziki, računalničarji in matematiki. Sistemsko biologija tako omogoča zelo inovativna sodelovanja in nove pristope k reševanju pred tem neobvladljivih težav. Sistemski biologi s svojimi raziskavami posegajo predvsem na področja ved o življenju in področja, povezana z zdravjem. Cilj njihovih raziskav pa so tudi energija, okolje, proizvodnja hrane. Do zdaj je sistemsko biologija dosegla največji napredek v medicini in farmacevtski industriji; v zadnjem času se uveljavlja tudi na drugih področjih. Rezultati raziskav sistemske biologije že danes nakazujejo, da bomo na njihovi podlagi lahko sprejemali informirane odločitve na področju kompleksnih bioloških vprašanj, pa naj bodo to zdravje ljudi, rastlin ali živali, okolje, varna hrana in vse povezave med njimi.

Sistemsko biologija kot novo raziskovalno področje si že uspešno utira pot tudi med slovenskimi znanstveniki. Na delavnici so svoje izkušnje s sistemsko biologijo predstavili prof. dr. Damjana Rozman in doc. ddr. Jure Ačimovič z Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete UL, prof. dr. Aleš Belič s Fakultete za elektrotehniko UL in Lek d.d., prof. dr. **Kristina Gruden** in dr. Špela Baebler z **Nacionalnega inštituta za biologijo**. Prof. dr. Roman Jerata s Kemijskega inštituta je osvetlil področje sintezne biologije in njeno povezavo s sistemsko biologijo.

6. Workshop material

6.1 For the workshop a printed invitation **flyer** was prepared:

Program

- 13.45 – 14.15 Registracija
- 14.15 – 15.15 Splošna predstavitev sistemske biologije (*Gruden K., Belič A., Ačimovič J.*)
- 15.15 – 15.25 Povezava sistemske in sintezne biologije (*Jerela R.*)
- 15.35 – 15.55 Odmor s prigrizkom
- 15.55 – 16.55 Predstavitev primerov sistemske biologije
- 15.55 – 16.10 Izbrani primer: Virtual liver (*Rozman D.*)
- 16.10 – 16.25 Povezava sistemske biologije s farmacevtsko industrijo (*Gruden K.*)
- 16.25 – 16.40 Povezava sistemske biologije s kmetijstvom (*Baebler Š.*)
- 16.40 – 17.00 Splošna razprava

Gradivo
Udeleženci boste na delavnici prejeli brezplačno gradivo v pisni obliki.

KOTIZACIJE NI.

Komu je delavnica namenjena
Vsem, ki bi želeli izvedeti, **KAJ JE SISTEMSKA BIOLOGIJA** in **KAKO JE POVEZANA Z VAMI IN VAŠIM DELOM.**

Prijava
Elektronska prijava:
http://cfgbc.mf.uni-lj.si/people/rokosir/2014anniv9/isbe_workshop.html

Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.

Informacije
Za vse dodatne informacije nam pišite do 20. septembra 2014 na e-naslov:
spela.baebler@nib.si
in
po 20. septembru 2014 na e-naslov:
marina.dermastia@nib.si

VLJUDNO VABLJENI!

ISBE
NIB
NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Sistemska biologija
in njen vpliv na znanost,
gospodarstvo, posameznika
in družbo kot celoto

Logo of the European Union and CAPRIITHS.

ISBE

WP5: Community Building and Synergies

All participants received a folder with **material about systems biology**:

Projekt ISBE – Infrastruktura za sistemske biologije Evrope

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Več slovenskih raziskovalnih institucij je že vključenih v evropski projekt *isbe* (<http://project.isbe.eu/>). Projekt naj bi evropskim znanstvenikom z vseh področij ved o življenju omogočil raziskovanje zapletenih bioloških vprašanj s sistemskega vidika. S tem projektom bo vzpostavljena dostopna mreža infrastrukturnih središč po vsej Evropi. Infrastrukturna središča bodo zagotavljala multidisciplinarno strokovno znanje, izoblastevanje, možnosti za izvajanje poskusov in modeliranje, reproduciranje podatkov ter modele, najne za majhne ali velike programe sistemske biologije.

Z raziskavami bioloških procesov z uporabo nove infrastrukture bomo povečali naše temeljne znanje od ravni molekul in celic do celotnih organizmov. Uporaba infrastrukture bo vodila do novih aplikacij v biomedicini, kmetištvo, okolje. Posebno bo vplivala na prilagoditve zdravstvene varstva in tehnološki razvoj, povezan z vdomi o življenju, kar bodo občutili evropska družba, industrija in celotno gospodarstvo.

Sistemska biologija je sprememba v razmišljanju in omogoča povezovanje raziskovalnih področij, ki do zdaj niso imela velike skupnega. Na tak način, denimo, se že povezuje znanje molekularnih biologov, rastlinskih fiziologov in ekologov. Večnivojski pristopi sistemske biologije omogočajo tako časovno kot prostorsko modeliranje. Posledično zmanjšujejo količine zahtevnih poskusov in s tem znižujejo stroške uvajanja novih izdelkov na tržišče. Rezultati raziskav sistemske biologije že zdaj nakazujejo, da bomo na njihovi podlagi lahko sprejemali informirane odločitve na področju kompleksnih bioloških vprašanj, pa naj bodo to zdravje ljudi, rastlin ali živali, okolje, varna hrana in vse povezave med njimi.

Sistemska biologija in njen vpliv na znanost, gospodarstvo, posameznika in družbo kot celoto

UVOD

Če druga polovica 20. stoletja velja za digitalno dobo, smo z 21. stoletjem vstopili v dobo biologije. Od odkritja sgrade dvojne vijugnice DNK leta 1953 je biologija doživela podatkovno revolucijo. Danes lahko s pomočjo sodobnih tehnologij zbiramo ogromne količine »omskih« bioloških podatkov, kot so na primer genomski, ki opisujejo gensko ozadje organizmov, proteomski, ki opisujejo vse proteine v organizmih, metabolomski, ki vključujejo vse metabolite, fenomski, ki opisujejo videz organizmov. Preveč celotne količine teh podatkov nova biološka znanja je zelo težka. Zato je nujna sprememba v razmišljanju, in ta sprememba je sistemska biologija.

Sistemske biologije s svojimi raziskavami posegajo predvsem na področja ved o življenju in področja, povezana z zdravjem. Njihove raziskave pa vključujejo tudi energijo, okolje, proizvodnjo hrane.

Že zdaj je jasno, da bo sistemska biologija in njeno sprejetje v javnosti eden od ključev prihodnjega razumevanja biologije.

KAJ JE SISTEMSKA BIOLOGIJA?

Sistemska biologija je hitro razvijajoče se področje znanosti, ki raziskuje delovanje zapletenih bioloških sistemov s povezovanjem eksperimentalno pridobljenih podatkov z matematičnimi in računalniškimi rešitvami.

Sistemska biologija:

- poskuša razumeti delovanje sistemov,
- raziskuje povezave med teorijo in eksperimentom,
- je zelo interdisciplinarna in vključuje povezano delovanje laboratorijskih raziskovalcev z matematiški, fiziki in tehnološki.

Sistemska biologija sestavlja celoto iz detčkov. Omogoča nam, da integriramo zapletene in obsejne količine podatkov v računalniške modele, s katerimi nato lahko izvajamo računalniške simulacije. Z uporabo modelov lahko raziskujemo lastnosti celic po svojih željah, od ravni molekule do celotnega organizma.

Čeprav je sistemska biologija kot samostojno področje zelo nova, ima več zgodovinskih korenin: v teoriji dinamičnih sistemov, molekularni biologiji, fiziologiji. Njen poseben interdisciplinarni značaj vključuje sodelovanje med molekularni biologji, genetikami, kemiki, fiziki, računalničarji in matematiki. Sistemska biologija tako omogoča zelo inovativna sodelovanja in nove pristope k reševanju pred tem neobvladljivih težav.

S SISTEMSKO BIOLOGIJO ODKRIVAMO SAMI SEBE

S sistemske biologije na znanstvenoraziskovalni ravni že nadzorujemo delovanje virtualnega človeškega srca (<http://videocenter.med.unc.edu/vms/>). Virtualno srce, ki ga je razvil Denis Noble, so Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) in nekatere farmacevtske družbe že sprejeli kot alternativo testiranju zdravih srca na živalih. Glede na atakemski in klinični uspeh virtualnega srca znanstveniki podobne raziskave v okviru projekta Virtualni človek širijo tudi na druge organe. V Evropi ta hip za največjo investicijo v sistemske biologije velja projekt razvoja virtualnih jetrih (<http://www.virtual-liver.de/wordpress/en/>).

SISTEMSKA BIOLOGIJA SPREMINJA RAZVOJ IN PREIZKUSANJE NOVIH ZDRAVIL V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI

V gospodarstvenem okolju ima sistemska biologija največji vpliv na razvoj zdravih. Uspešen razvoj zdravih in njihovo odobritev so v zadnjih letih tudi velikim farmacevtskim družbam zelo težavi sodoben pristop k zdravljenju kompleksnih bolezni in hkrati stroga merila glede dovoljenega delovanja zdravih in organizem. Farmacevtska velikan Merck in Pharmacoceuticals (<http://merckandpharma.com/science/systems-biology-america/>), ki je na seznamu podjetij največje ameriške borze NASDAQ, je tako za odkrivanje novih zdravih za zdravljenje raka začel uporabljati pristope sistemske biologije. Do zdaj tvevaljo klinična preizkušanja že šestih zdravih, razvili pa novih načinov sistemske biologije.

V POLJEDELSTVU SE S SISTEMSKO BIOLOGIJO BORIMO PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM IN POVZROČITELJEM BOLEZNI

Sistemska biologija lahko prispeva k večji kakovosti pridelave poljščin ter dojetni poljščin, prilagojenih podnebnim spremembam in novim povzročiteljem bolezni. In sicer s poglobljenim poznavanjem metabolizma rastlin in njihovega odgovora na različne dejavnike iz okolja (<http://www.biorxiv.org/content/2017/11/11/111111>). *Systemic biology agriculture* (SBA) klub dostopnosti metodologije rastlinske biologije v primerjavi z drugimi znanstvenimi področji relativno zaostaja in do zdaj pristopov sistemske biologije za izboljšanje rastlin še nismo uporabljali. Na nacionalnem inštitutu za biologijo so medtem prvi v pristopi sistemske biologije že določili nove komponente kromopigmentnega odgovora na pomembnega vrstnega povzročitelja bolezni – PVV, ki lahko prispeva k omejevanju virusa in s tem k zmanjšanju gospodarske škode, ki jo povzroča ta virus.

Sistemska biologija v medicini

Sistemska biologija naj bi bila poglavitno znanstveno vodilo uporabne sistemske medicine. Ideja, da moramo za razumevanje kompleksnih bolezni in s tem potencialno ukrepanje upoštevati sistemsko zapletenost, je neposredno povezana z uvajanjem robustne sistemske biologije v biomedicinske raziskave. Rutinska uporaba matematičnega modeliranja v medicini bo omogočila napovedne zdravstvene odločitve. Računalniške simulacije bodo zelo olajšale premostitev vrzeli med farmacevtskimi raziskavami in njihovo prevebo v kliniko. S takimi simulacijami je mogoče bolje načrtovati poskuse, v katerih je vključenih tudi manj eksperimentalnih subjektov. Vse to v končni stopnji poveča učinkovitost poskusov in zmanjša stroške njihove izvedbe. S kvantitativnimi analizami z modeliranjem že začnemo bolj razumeti interakcije. Ki potekajo v spreminjanih fizioloških sistemih in v grenemljivih razmerah. Uporabna sistemska biologija tako stakuje pot sistemske biološki medicini. Slednja bo zagotovila osve za zdravljenje kompleksnih multifaktorskih bolezni, ki bremenijo družbo – rak, presnovne bolezni, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, osteoporoza. Prispevala bo tudi k personaliziranju zdravljenja s simulacije poteka bolezni. S takimi pristopi bomo lahko začeli zdraviti tudi doslej neozdravljive bolezni.

aktivnih spojin. Z računalniškimi oblikovanjem in novimi strategijami preizkušanja bomo lahko prednostno izbrali potencialne kandidate učinkovine za naslednje faze preizkušanja. Se več, klinično testiranje z računalniškimi modeli ne bo le omogočilo identifikacije primernejih tarč za zdravlila, temveč bo tudi prispevalo k izboru molekul ali razmer, ki nanje vplivajo. To bo imelo velik vpliv na varnost kombinacij zdravih in njihovih odmerkov z napovednimi in zmanjšanji stranskimi učinki. S takimi pristopi bosta oblika zdravih in njihovo testiranje učinkovitejša in cenoovno sprejemljivejša.

Sistemska biologija pri raziskavah živali

Pristopi sistemske biologije bodo imeli poldoben vpliv kot na raziskave pri ljudeh na raziskave domačih in drugih živali. S tovrstnimi pristopi se bosta področji še bolj povezovali, saj bo biološko modeliranje še temeljiteje upoštevalo biološke podobnosti med organizmi. Novi pristopi bodo nadomestili tudi etično vprašljive preizkuse na živalih, na primer za kozmetično industrijo.

Sistemska biologija pri raziskavah v kmetijstvu

Možnosti, ki jih ponujajo virtualizacija in simulacije v biologiji, bodo imele pozitiven vpliv tudi na kmetijstvo. Računalniški poljski poskusi bodo pospešili rastlinske programe zlahčenja z manjšim finančnim vložkom in bolj predvidljivimi rezultati. Simulacije na podlagi sistemske biologije bodo omogočile izboljšanje nadzora škodljivcev in bolezni ter predvidevale odgovore poljščin na specifične izzive okolja.

Sistemska biologija v farmaciji

Od pristopov sistemske biologije bosta imeli veliko koristi tudi farmacevtska industrija in biotehnologija. S sistemskobiološkimi analizami bomo lahko npr. določili delovanje novih naravnih ali sintetičnih potencialno biološko

Workshop in Nove Hrad, Czech Republic

1. Summary

The ISBE/C4Sys international workshop on systems biology was held in Nové Hrad, Czech Republic on June 18, 2014 and was organized within the **4th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology** held at the [Institute of Nanobiology and Structural Biology](#), Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic. The whole 3-day symposium was organized by universities from the Visegrad 4 (Poland, Slovakia, Hungary and Czech Republic).

2. Organization

ISBE/C4Sys international workshop on systems biology was part of the this symposium with almost 90 participants mainly focused on various computational methods used in the study of biologically relevant macromolecules ranging from quantum calculations via atomistic models to coarse-grained molecular dynamics of biological systems. The other main topic was focusing on experimental techniques, mainly spectroscopic methods that complement the simulations or can be used for verification.

Organization

Institute of Nanobiology and Structural Biology – C4Sys
Global Change Research Centre
Academy of Sciences of the Czech Republic

3. Participants

As mentioned above, this year the symposium organizers added a special section dedicated to Systems Biology in a European context (in collaboration with [ISBE](#)) to which attended outstanding experts in systems biology from the central/eastern European region, and whose research topics presented were from Gene expression noise and robustness of transcriptional response, Experimental and computational approaches for advanced understanding of cyanobacterial cells in natural and controlled environments , specific interactions at the helical 2 domain interface to Cation homeostasis examples in yeast.

In two separate sessions there were presenting systems biologists from the Czech Republic (Rudiger Ettrich, Jost Ludwig, David Safranek, Jan Cerveny, David Safranek and Josef Komenda) from Greece (Dimitris Thanos -Research Foundation Academy of Athens) and other contributor from Laboratory of Genomics and Proteomics of Disease Vectors Biology centre of ASCR, Institute of Parasitology in Ceske Budejovice (James Valdes).

4. The workshop

*The main organizers:
from left Babak Minofar,
Rudiger Ettrich and David Reha*

Poster discussions

Section organized by ISBE/C4Sys:

Chairperson: Rüdiger Ettrich

09:00-09:30 **Dimitris Thanos (Athens):** Gene expression noise and robustness of transcriptional responses

09:30-10:00 **David Šafránek (Brno):** Computer-Scientific Approaches to Modelling and Analysis of Biological Systems: Applications to Cyanobacteria

10:00-10:30 **Jost Ludwig (N.Hradý):** Cation homeostasis in yeast - Non invasive methods for time resolved measurements of ion fluxes and pH changes.

Chairperson: Jost Ludwig

11:00-11:30 **Jan Červený (Brno):** Experimental and computational approaches for advanced understanding of cyanobacterial cells in natural and controlled environments

11:30-12:00 **Jana Kopečná (Třeboň):** Acclimation of the cyanobacterium *Synechocystis* 6803 to high light is accompanied by an enhanced production of chlorophyll that is preferentially channeled to trimeric PSI.

12:00-12:30 **James Valdes (Č.Budějovice):** The dynamics of tick salivary proteins

Other talks related to systems biology:

Victor Guallar (Barcelona): Mapping Enzyme Engineering (and drug delivery) by computational tools

Alexandra Carvalho (Uppsala): Phosphoryl transfer reactions and DNA epigenetic modifications

Ján Štěrba (Č.Budějovice): Glycosylation – from proteins to an organism.

Sarah Harris (Leeds): Mesoscale Modelling of Proteins using Fluctuating Finite Element Analysis

5. Feedback

The participants enjoyed the workshop well! We received many verbal positive comments, such as that it was a great way to learn about systems biology and that there were a mix of professionals and it was enlightening to hear their perspectives on some of the challenges scientists encounter while working on specific projects. Although the Czech Republic has several institutions with laboratories producing data that can be used as inputs for systems biology, an infrastructure for systems biology that would offer the individual researchers needed core services and modeling tools and expertise, is quite missing. Therefore, the workshop about systems biology and learning about research infrastructure ISBE in connection with C4SYS that will provide efficient, cost effective, and desired support to increasingly complex research in life sciences in the three major regions of biological and biomedical research in the Czech Republic (Prague, Brno, and South Bohemia) was beneficial. It is understandable that with support of these regions, C4SYS will trigger the spread of systems biology approaches within the life science and biological communities targeting scientists in many different areas of: biophysics, biochemistry, environmental microbiology, microbial ecology, fungal ecology, bioinformatics, computational biology, computational systems biology, mathematical modeling etc.

6. Workshop material

Book of abstracts published at:

http://nh.cas.cz/vsssb14/wp-content/uploads/2014/07/VSSSB14_book_of_abstracts.pdf

